

ASPECTE PRIVIND EVOLUȚIA RADIOULUI ÎN RSSM

CZU: 654.16(478)(091)

DOI: 10.5281/zenodo.6992541

Mariana ȚIBULAC-CIOBANU¹,
Institutul de Istorie

ABSTRACT. Today, in the age of the internet and borderless communications, it seems hard to imagine that a century ago there was not even a radio station in our country. This study is an attempt to outline, based on documents and photographs discovered in the National Radio Museum of the State Company TeleradioMoldova, recently chronologically classified documents, which allow us the evolution over the years of Radio Moldova and the analysis of the policy of the MSSR authorities. Politically, the national radio, was used as an important tool for the Soviet nomenclature which was duplicitous and ambiguous at the time, and which operated under unwritten laws, strengthened by the party and state apparatus, based on on the propagation by coercion in the MSSR space of communist and comsomolist values. At the same time, by broadcasting various educational and cultural shows on the radio, we notice that some of the artists have managed to preserve and pass on that specific nationality of the Bessarabians, as history, traditions and language, which has kept our national identity in the consciousness of the masses.

Keywords: *Radio station, communications, TeleradioMoldova Company, culture, soviet period.*

Articolul de față vine să prezinte istoria apariției, dar și evoluția radioului în perioada sovietică drept mijloc de promovare a politicilor totalitare pe teritoriul autohton. Așadar, în spațiul istoric al Republicii Moldova, emisia radiofonică a fost inițiată acum 93 de ani, adică în coordonate temporare aproape similare cu cele ale constituirii radiodifuziunii ca mijloc de informare în masă în lume (în SUA – în anul 1920, în țările din Europa Occidentală – între anii 1922 și 1926). Primul nod de telecomunicații, care retransmitea emisiuni radio în limbile ucraineană și rusă, printr-o rețea de cablu a fost constituit în luna februarie a anului 1928, la Balta – capitala de atunci a RASS Moldovenești. Prima emisiune în limba română însă a fost pusă pe post doi ani mai târziu, la 30 octombrie 1930, într-un studio improvizat în incinta serviciului poștal din Tiraspol, unde utilizarea unui emițător RV-57 oferea posibilitate ascultătorilor să audieze programele la radioreceptoare fără fir. Scopul principal al postului din Tiraspol, îl constituia propaganda antiromânească a Moldovei dintre Prut și Nistru, astfel ziua de 30 octombrie 1930 este considerată Ziua Radioului Național (Radio Moldova).

Istoria Radiodifuziunii Naționale începută în RSSM și continuată pînă astăzi a parcurs mai multe etape de dezvoltare:

a) În 1930 este inaugurată în Republica Autonomă Moldovenească difuzarea emisiunilor radio autohtone de la un emițător de 4 kHz instalat la Balta, care în principal era constituită doar din transmisiuni de la mitinguri și concerte;

b) Tot în toamna anului 1930 este dat în exploatare un emițător de 10 kHz la Tiraspol. Conținutul emisiunilor este determinat de obiectivele politice, sociale, culturale și de altă natură care erau promovate în acea perioadă;

c) În octombrie 1939 prin transmisiunea liturghiei de la Catedrala Metropolitană din Chișinău, este inaugurat postul de radio, Radio Basarabia. Programul era alcătuit din emisiuni muzicale și buletine de știri în limbile română și rusă, lansate de la un emițător de 20 kHz.

¹ Mariana ȚIBULAC-CIOBANU, Dr., Cercetător științific superior, Institutul de Istorie, mariana.tibulac@historyinstitute.md, +37369281668, <https://orcid.org/0000-0002-0857-3642>

d) din septembrie 1944 Radiodifuziunea Moldovei activează fără întrerupere, extinzându-și în timp volumul de emisie și spectrul tematic.

Analizând această evoluție, știm că emițătorul pus în funcțiune la Tiraspol în 1930 avea 4 kW, primele cicluri de emisiuni ale acestuia au fost „Colectivistul Moldovei” și „Gazeta muncitorească”, iar recepționarea emisiunilor radiofonice pe întregul teritoriu al RASSM a devenit posibilă în anul 1936, când la Tiraspol a fost construită Stația „M. Gorki” (Constantin, 2016. p. 761-778) care permitea o acoperire mult mai mare pe teritoriul Basarabiei.

Pe teritoriul Chișinăului primul post de radio, era Radio Basarabia, condus inițial de Gheorghe Neamu și era „de două ori mai puternic decât cel din București sau cel din Tiraspol”, scria „Gazeta Basarabiei” în iulie 1939. Acesta avea o putere de 20 kW și era dotat cu echipament de fabricație engleză. Durata de emisie era de 6 ore pe zi, având trei studiouri (unul mare - pentru orchestră, muzică militară și coruri, altul - pentru soliștii-instrumentiști și cei vocali și unul mic - pentru crainici). Recepția era clară și puternică, atât ziua cât și noaptea, eliminând practic influența posturilor rusești de la Tiraspol și Odessa.

„Prin instalarea acestui post de radio emisiune la Chișinău se va putea desfășura, cât mai larg, atât propaganda cât și cultura națională, astfel ca ea să fie cunoscută de toți locuitorii acestei provincii, ceea ce este în interesul Țării. Afară de aceasta, Chișinăul, fiind un centru de cultură foarte dezvoltat, postul de radio ar da prilejul intelectualilor, artiștilor și instituțiilor de cultură să manifeste și să contribuie la programele ce se vor emite, răspândind astfel învățătura și cultura românească peste hotare și în toate straturile sociale” - se arăta în jurnalul primăriei Chișinău care cedează Societății Române de Radio, în anul 1937, clădirea fostului Auditoriu Pușkin din strada Carol I, drept sediu pentru Radio Basarabia. Emisiunile experimentale au început în primele zile din iunie 1939, dar programul zilnic era redus la 2 ore, între 21 00 și 23 00, iar emisia radiofonică a fost inițiată la 8 octombrie 1939, când a și fost inaugurat oficial Radio Basarabia odată cu transmiterea liturghiei de la Catedrala Mitropolitană din Chișinău. Acest post de radio a fost primul studio regional al Societății Române de Radiodifuziune, totodată fiind răspunsul Societății Române de Radio la cererea guvernului și a Marelui Stat Major de instalare a unor emițătoare în zonele limitrofe ale țării, destinate a combate propaganda bolșevică și revizionistă. Postul Radio Basarabia a existat 300 de zile, în tot acest timp serviciu de radio informa populația și contracara influența ideologică a URSS. Așadar, radiodifuziunea din RASSM a fost angajată în promovarea politicilor totalitare sovietice pe teritoriul autohton.

Odată cu ocupația sovietică a Basarabiei din iunie 1940, a însemnat închiderea postului Radio Basarabia. Cea mai mare parte a materialelor de rezervă, personalul și arhiva au fost retrase la Huși, dar nu și emițătorul de 20 kw. Pe cei rămași acolo sovieticii nu i-au cruțat, cadavrele lor fiind găsite într-un puț părăsit din curtea postului, iar clădirea, cu tot ce se afla în ea, a fost aruncată în aer de Armata Roșie. După revenirea armatelor și a administrației române în Basarabia în 1941, Societatea Română de Radiodifuziune i-a trimis la Chișinău pe inginerul Emil Petrașcu și pe Alexandru Hodoș (ziarist) pentru a evalua pagubele produse de armatele rusești în retragere. Clădirea postului, emițătorul și pilonii antenei au fost distruse prin dinamitare, iar toate aparatele de radio-recepție fuseseră confiscate. După ce Arhiva Centrală a Armatei Ruse a desecretizat o serie de materiale de la începutul războiului, cu referire la distrugerea Chișinăului, documentele îi nominalizează pe toți făptuitorii, pe fiecare cu „clădirea sa”. Bunăoară, stația de Radio Basarabia a fost aruncată în aer de către locotenentul inferior Hadji Kamalov, iar clădirea primăriei orașului, pe care o cunoaștem în această ipostază și astăzi, a fost distrusă până la temelie de către un grup operativ, condus de Pocernik Fiodor Semionovici și Merenkov. La fel s-a procedat cu alte peste 30 de obiective importante din Chișinău, printre care: Banca Centrală (astăzi, Sala cu Orgă), aruncată în aer de un oarecare Manin, Casa Eparhială - de Miroșnicenco și Pavlovski A. M., Gimnaziul nr. 2 – de Rehet și Bolgar A.P., Moara lui Kogan – de Lahov și Gorevoi M. A. (Mârzenca, 2020) etc.

Lucrarea lui Florian Bichir, „Război în eter” scrie că un an mai târziu, la 2 noiembrie 1941, la Iași, a fost înființat postul de radio „Radio Moldova” cu o putere de emisie de 10 kw și denumit mai târziu, în 1944 - „Radio Moldovița” (Bichir, 2015). Acesta a fost singurul post teritorial care a funcționat în timpul regimului antonescian, ca principal post de propagandă românească și antipropagandă sovietică. Postul de radio a fost desființat în cadrul unei acțiuni de restituire a materialelor radiofonice către URSS prevăzută în acordul de armistițiu, la 19 aprilie 1945.

Așadar, în 1941, armatele sovietice aflate în retragere și-au desăvârșit opera de distrugere aruncând în aer clădirea postului și emițătorul. Activitatea Radio Basarabia / Chișinău a fost continuată de „Radio Moldova” la Iași.

În ianuarie 1942, pe lângă alte emisiuni difuzate, postul „Radio Moldova” – Iași, pregătea pentru ascultătorii săi din Bucovina emisiunea „Ora Bucovinei”, iar programul postului urma să fie reluat și de un nou post de radio instalat la Chișinău ale cărui emisiuni trebuiau să acopere ținuturile Basarabiei, Bucovinei și Transnistriei. În contextul în care aparatele de radio intrate în patrimoniul statului, în urma politicii de românizare, urmau să fie împărțite comunelor, în martie 1942, Ministerul Propagandei Naționale a hotărât să repartizeze Căminelor Culturale din Bucovina, 200 de aparate de recepție. În Consiliul de Coordonare din 30 iunie 1942, Mareșalul Antonescu a dispus ca la distribuirea aparatelor de radio „să se țină seama în primul rând de Basarabia și Bucovina, apoi de Vechiul Regat, deoarece acolo acțiunea de propagandă prin radio și de scuturarea influenței comuniste rusești, trebuie să fie mai activă”. Propaganda radio a fost susținută și de un alt element: tocmai fiindcă Bucovina nu avea postul său de radio, la sediul Guvernului a fost instalat un post de radio amplificare, ale cărui emisiuni și retransmisiuni includeau comunicate și comentarii despre situația de pe front, propagandă pentru susținerea „moralului frontului intern”. Astfel, „difuzoare populare” ale postului de radio-amplificare au fost instalate în școlile secundare, spitalele și unitățile din zonă, în fabrici, iar primele emisiuni de probă au început în februarie 1943, în orașul Hotin.

La 14 februarie 1943, postul Radio Moldova începe să emită pe 64,5 m lungime de undă. În 1944, odată cu intrarea trupelor sovietice în Iași, postul „Radio Moldova” și-a încetat activitatea, iar propaganda radiofonică la est de Carpați, s-a atenuat foarte mult.

În fapt, după ce în anul 1944, „Radio Moldova” a fost singurul post teritorial care a funcționat în timpul regimului antonescian, la 18 martie 1944, postul este evacuat la Bod, unde a continuat să emită din 23 mai până la 23 august. Trebuie spus că „Radio Moldova” a fost desființat în cadrul unei acțiuni de restituire a materialelor radiofonice către U.R.S.S. prevăzută și în acordul de armistițiu din 19 aprilie 1945 (Moceanu, 2019, p.8). În epocă, „Radio Basarabia” era cunoscut și drept „Radio Chișinău” atât pe plan local cât și în documentele de la București. Condițiile tehnice cu timpul se îmbunătățeau tot mai mult, însă „supravegherea supremă” asupra conținutului, mesajului în programele artistice se simțea tot mai mult, ajungându-se la mari exagerări din partea „specialiștilor angajați” de anumite organe, ceea ce aduse într-un timp la „fabricarea” doar a cântecelor „de viață nouă”, ci și a creațiilor orientate „spre ziua de mâine”.

Redacțiile de informație și propagandă purtau un caracter vădit prioritar în fața programelor artistice (atât din punctul de vedere al atenției din partea celor ce stăteau la straja ideologiei regimului, cât și al dotării cu tehnica timpului), emisiunile muzicale și literare făcându-și loc spre undele de radio cu mult mai multe eforturi... Existau situații când se invita în studio o persoană care trebuia să sonorizeze de pe foaie un text redactat de redactorul emisiunii, șeful de secție, apoi redactorul-șef, iar în unele cazuri conținutul mesajului era adus și la cunoștința conducerii Comitetului de Stat al Sovietului Miniștrilor al RSSM pentru televiziune și radiodifuziune, ca nu cumva să se strecoare vreo frază ce ar putea da bănueli de o altă interpretare decât cea de „încredere fermă în viitorul luminos pe care ne duce partidul” și altceva era când trebuia să realizezi o emisiune „pe viu”, adică în direct, în condiții tehnice aproape insuportabile cu un colectiv artistic, de multe ori numeros, de la care se cerea calitate și, mai ales, un repertoriu în unison cu aspirațiile comuniste.

De multe ori în ajutorul acelor „specialiști” le venea și Consiliul artistic al radioteleviziunii, alcătuit în majoritatea cazurilor din autori și interpreți de valoare, dar care nu puteau spune ceea ce gândesc, pentru că mașina ideologică din acele timpuri strivea fără milă pe oricine ce îndrăzne să gândească altfel decât se „recomanda” de la partid. Dacă în privința textelor cântecelor populare nu apăreau probleme, pentru că era mai simplu să-ți dai seama dacă sunt proaste, sau, și mai grav, „fără conținut patriotic”, apoi ce ținea de melodii, se întâmplau discuții aprinse și interminabile pentru a defini că ele sunt proprii locuitorilor din spațiul pruto-nistean și nu a celor din Craiova, Dobrogea sau Ardeal. Se organizau audiții suplimentare, se invitau specialiști din afara Consiliului, ca până la urmă, pentru orice eventualitate, înregistrarea audio să fie pusă pe o poliță specială sau chiar demagnetizată. Despre calitatea creațiilor semnate de compozitorii autohtoni sau a celor din spațiul sovietic în general, se vorbea, de regulă, laconic, înregistrările fiind ușor acceptate pentru eter. Școală pentru regizori de sunete nu exista. Erau însă printre muzicienii doritori de a însuși această profesie, această artă a înveșnicirii armoniilor, meseria fiind transmisă din generație în generație și perfecționată în urma experiențelor acumulate, dar și datorită aparatelor de înregistrare, care din an în an se vroiau tot mai performante.

După 1940 toți reprezentanții intelectualității de creație a RSSM se aflau sub controlul organelor Securității de Stat. Caracterul acestui control este sugerat de nota informativă „Cu privire la existența unor materiale compromițătoare la adresa oamenilor de artă din RSSM”, întocmită de MSS al RSSM în mai 1947. În notă erau incluse date privind „petele întunecate” din biografiile unui grup mare de regizori, artiști, oameni de teatru, de televiziune și radio – despre relațiile lor cu străinătatea, comportamentul lor în perioada ocupației, „afirmațiile antisovietice” etc. Materialele de acest fel puteau deveni în orice moment un pretext pentru represalii. Autoritățile erau foarte atente la diverse denunțuri anonime privind intelectualitatea de creație. Astfel, la 18 aprilie 1951 de la al PC(b)U la CC al PC(b)M a fost transmisă prin telefonogramă o declarație anonimă în care, deopotrivă cu scriitorii Bucov și Istru, era acuzată de relații antisovietice cea mai faimoasă cântăreață din RSSM, - Ceban Tamara Savelievna (1914-1990) – solistă la radioul moldovenesc, iar din 1951, solistă la Filarmonica Moldovenească; artistă a poporului din URSS (1960), laureat al Premiului „Stalin” (1950), distinsă cu Ordinul „Lenin” și alte două ordine, deputat în Sovietul Suprem al URSS în anii 1950-1962.) Autorul scrisorii, ascuns după semnătura „un grup de comuniști”, nu afirma doar că Tamara Ceban ar avea relații de rudenie cu „membri activi și simpatizanți ai diverselor partide profasciste ale boierilor și românilor”, ci o și ofensa pe Ceban ca persoană. În pofida tonului revoltător al scrisorii și al caracterului ei anonim, a fost ca de obicei efectuată verificarea faptelor. La 10 iulie 1951, secretarul CC al PC(b)M pentru ideologie Gorban a comunicat la Moscova că „verificarea na confirmat faptele” enunțate. Amintim că astfel de denunțuri și verificările lor adumbreau viața multor oameni de cultură.

În ceea ce privește perioada „dezghețului”, în Moldova sunt întreprinse acțiuni concrete pentru extinderea rețelei de radio. „De acum, în anul 1950, aceasta depășea de două ori nivelul de până la război, iar opt ani mai târziu, în republică, a fost încheiată radioficarea tuturor orașelor.” După 1960, timp de 10 ani, asigurarea populației republicane cu aparate de radio și difuzoare a crescut de la 485 mii la 1093 mii, volumul mediu pe zi al emisiunilor radiodifuziunii moldovenești a crescut de la 17,5 la 55,1 ore, din care volumul programelor radiodifuziunii republicane a crescut respective de la 12,1 la 24,1 de ore (Timpul, 1980, p.7).

La mijlocul anului 1965, I. Bodiul, prim-secretar al CC al PCM, și N. Șciolokov, președintele adjunct al Consiliului de Miniștri al RSSM, semnalau la Moscova despre tendința unei „părți considerabile a populației” din RSSM „de a privi și asculta programe ale tele - și radioemisiunilor străine, mai cu seamă din România”. „Necesitatea extremă” de a contracara influența României, care dispunea de instalații mult mai performante, determină pe I. Bodiul și N. Șciolokov să solicite organelor centrale „construirea unei Case Radio și a unui puternic ansamblu de aparataj pentru

studiouri, care să nu fie inferior capacității instalațiilor dispuse de-a lungul frontierei cu țările vecine”. Instituția TeleRadio Moldova a fost fondată în 1958 și este fosta companie de stat de radio și televiziune, care ulterior a fost transformată într-o companie publică de stat care se întinde pe un teren de 7,8 ha, pe care sunt construite mai multe clădiri, acestea fiind utilizate în activitățile de difuzare a informațiilor, iar motivațiile acestora erau vădit de ordin propagandistic și ideologic. Casa Radio (actuala Instituție Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”) a fost dată în exploatare la începutul anului 1985, aceasta dispune de 5 studiouri de imprimare, 3 studiouri de difuzare și 3 studiouri de înregistrare a fonogramelor muzicale cu o suprafață totală de 850 metri pătrați. Clădirea cu 10 etaje este asigurată cu tehnică și utilaje de ultimă oră care va permite ameliorarea considerabilă în difuzarea în efir a emisiunilor privind educația oamenilor muncii, sporind astfel influența asupra maselor.

Într-o altă corespondență secretă către CC al PCUS, din 10 decembrie 1966, I. Bodiul solicita dotarea radioului și televiziunii cu aparataj modern și extinderea ariei de cuprindere a teritoriului RSSM cu emisiuni ale televiziunii unionale în scopul contrabalansării influențelor românești. „Zona de frontieră a republicii, de-a lungul râului Prut, unde locuiesc peste 600 mii de oameni, nota I. Bodiul, se află în afara zonei de acțiune a emițătoarelor republicii și, din această cauză, populația de aici beneficiază de transmisiunile din România. Din păcate, comitetul de Stat de Planificare al URSS a susținut doar o parte a lucrărilor de extindere a Centrului de Radioteleviziune al Moldovei. Pentru acoperirea întregului teritoriu de către canalul I TV sunt necesare alocări suplimentate pentru construcția a două retransmițătoare de 5 kW și cinci de putere mică, la prețul de 1 mil. de ruble”. Situația se complica și prin faptul că de-a lungul frontierei noastre românii au instalat un șir de retransmițătoare puternice, ceea ce face ca emisiunile lor, care conțin multe opinii de natură naționalistă, numeroase informații din China, din alte state imperialiste să fie accesibile în întregime în Moldova, sud – vestul Ucrainei și Bucovina. Locuitorii raioanelor de frontieră, neavând posibilitatea să recepționeze Chișinăul, privesc și ascultă aceste emisiuni.

În acest sens, guvernului de la Moscova i se solicita consolidarea bazei tehnico-materiale a radioului și televiziunii, să repartizeze investiții capitale suplimentare pentru construirea a unor transmisițătoare puternice pentru a contrabalansa influența televiziunii și a radioului din RSR.

Analizând hotărârea din 3 iunie 1968 a Biroului CC al PCM „Despre măsurile privind îndeplinirea hotărârii CC al PCUS „Cu privire la măsurile de ajutorare a RSS Moldovenești în ameliorarea muncii ideologice” prevedea, printre alte acțiuni, „sporirea eficacității radioemisiunilor pentru România”, „lărgirea tematicii” și „ameliorarea calității emisiunilor” radioului unional și a ale celui chișinăuian. În acest scop, posturile de radio erau obligate să „informeze” radioascultătorii români despre:

- a) „marea prietenie dintre popoarele moldovenesc, rus și ucrainean și alte popoare ale URSS”,
- b) „cele mai importante evenimente istorico-revoluționare care s-au produs în republică”,
- c) „realizările în dezvoltarea economiei și culturii RSS Moldovenești”,
- d) „creșterea bunăstării poporului în anii puterii sovietice”,
- e) „consolidarea mișcării comuniste mondiale”,
- f) „îmbinarea obiectivelor naționale și internaționale în construcția socialistă”, etc.

În aceeași ordine de idei, Comitetul pentru Televiziune și Radiodifuziune al URSS era obligat să „sporească volumul radiodifuziunii locale în RSS Moldovenească” și să „extindă emisiunile pe teme politice în limba moldovenească, să asigure recepționarea sigură a radioemisiunilor pe teritoriul Moldovei, având în vedere că aceste emisiuni erau recepționate și pe teritoriul României”. România a fost învinuită că „seamă discordie în comunitatea țărilor socialiste, că se îndepărtează tot mai mult și mai mult de acțiunile coordonate în politica internațională, uită principiile de clasă în relațiile de reciprocitate cu țările capitaliste”(Negru, 2010, p. 174.)

Așadar, controlul statului asupra informației în această perioadă poate fi departajat în: „cenzură de răspândire a informației” din anumite considerente de stat și „cenzură de control asupra procesului de creație a intelectualității.” Pentru perioada sovietică interdicțiile au o istorie aparte, cu o mulțime de pagini necunoscute sau pline de mister, interdicții care erau impuse de către „Glavlit”-ul din RSSM privind aparițiile media în periodicele republicane, periodice a căror informație putea fi sonorizată în diverse emisiuni radiofonice. Până la sfârșitul anului 1989, instituția dată reprezintă un model de suprimare a oricărei cugetări străine sistemului. Aceasta cenzură este determinată de creșterea fluxului informațional și de dificultățile pe care le întâlneau organele de interdicție privind controlul asupra acestui flux informațional și de schimbările social-politice ce aveau loc în întregul sistem sovietic.

Pentru înțelegerea situației create către anii ‘70 e necesar a se face niște referințe istorice privind constituirea acestui organ de cenzură în RSSM. Constituit în URSS încă în anii ‘20, îndată cu instaurarea puterii sovietice, organul de interdicție „Glavlit”, printre atribuțiile sale includea controlul prealabil al tipăriturilor periodice și neperiodice, al desenelor, fotografiilor difuzate și mediatizate în acele timpuri. Este de menționat că această instituție, care devine un organ de represiune cu caracter de oprinare ideologică pe teritoriul URSS, în RSSM se constituie în august 1944.

Analiza materialelor de arhivă ne permite să identificăm și alte interdicții spre publicare sau spre difuzare, care erau aduse la cunoștință Comitetului Central sau a altor instituții de resort, legate de problema națională. În scrisorile din partea „Glavlit”-ului atestăm aceleași suspiciuni legate de această problemă. În scrisoarea adresată ministrului Culturii RSSM, N.S. Constantinov, din data de 29 ianuarie 1969, șeful „Glavlit”-ului, I. Stelea indică (Lisnic, 2012, p. 305) încălcarea cerinței de acceptare spre regie a anumitor spectacole, emisiuni. Deopotrivă cu această formă de control asupra informației din mediul teatral, audiovizual și mass-media, atestăm o listă impunătoare de interdicții potrivit cărora nu se permitea a fi difuzate în publicații informații privitor la problema libertății profesionale. În 1971, la toate direcțiile „Glavlit”-urilor republicane este trimisă o scrisoare-circulară de la Moscova, în care se indică lista informației care era interzisă spre publicare. Printre interdicțiile pe care le întâlnim în această listă atestăm: „se consideră nedorit de a fi difuzate: date despre numărul de organizații religioase, biserici, moschei, sinagogi și alte instituții religioase care funcționează în URSS, despre numărul de lucrători ai cultelor; date privind numărul de ritualuri religioase efectuate în aceste edificii religioase; date despre veniturile și cheltuielile organizațiilor religioase din URSS; materiale (rapoarte, instrucții, stenograme, dări de seamă, date statistice etc.), care caracterizează starea de fapt a gradului de religiozitate a populației și a ritualurilor religioase din întreaga Uniune și din republicile unionale; dispozițiile Sovietului Suprem al URSS și ale republicilor unionale cu privire la efectuarea controlului privind legalitatea cultelor religioase; informații generalizatoare privitor la relațiile internaționale cu alte organizații religioase din lume, precum și rapoartele reprezentanților centrelor religioase referitor la deplasările lor de peste hotare; etc. Circulara dată vine să demonstreze existența unei stări tensionate în rândul populației din URSS și din republicile unionale.

Totodată, CC al PCM era preocupat de extinderea influenței radioului de la Chișinău și asupra românilor din RSR, care potrivit oficialităților comuniste sovietice, nu erau informați corect „despre politica PCUS și a statului sovietic”. Având în vedere că „posturile de radio străine desfășurau o propagandă dușmănoasă împotriva RSR și a RSSM, ceea ce ducea la dezorientarea unei părți a radioascultătorilor, Comitetul de Stat pentru Televiziune și Radiodifuziune din RSSM, în nota informativă secretă către CC al PCM din 30 decembrie 1971, considera necesar alocarea mai multor „secvențe de timp pentru emisiunile în limba moldovenească, destinate ascultătorilor din străinătate”. Deoarece, începând cu luna iulie 1970, emisiunile radioului de la Chișinău erau transmise prin stația de radio „Ștorm” („Furtuna” – n.n.), care avea o capacitate mai mare, permițând cuprinderea sub aria sa de influență a unui teritoriu mult mai vast peste hotarele

republicii, Comitetul de Stat pentru Televiziune și Radiodifuziune din RSSM stabilește un orar al emisiunilor în „limba moldovenească” destinate ascultătorilor din RSR. Astfel, în cadrul redacțiilor „propagandă”, „pentru copii și tineret”, „programe de schimb” au fost stabilite mai multe intervale de timp săptămânale, iar în cadrul redacției principale „informații” – intervale zilnice pentru difuzarea emisiunilor destinate ascultătorilor RSR.

La ședința Biroului CC al PCM din 3 august 1982, unde au participat o serie de miniștri și conducători de instituții conexe lucrului ideologic, s-a discutat chestiunea „Cu privire la faptele de manifestare a naționalismului în republică și sarcinile privind educația ideologico-politică și internaționalistă a oamenilor muncii”. În timpul dezbaterilor a fost abordat și subiectul referitor la „influența negativă sau pozitivă” a radioului și televiziunii române asupra locuitorilor RSSM. În această ordine de idei, editura de partid a Comitetului Central al PC al Moldovei, publica la Chișinău, în 1961, materialul metodic „Ziar Radiofonic” – din experiența nodului de radio colhoznic din sate, (satul Crasnencoe, raionul Rîbnița). Acesta scria precum că „alături de programele primite de aparatul de recepție de la stațiile de radiodifuziune, prin rețeaua de translație se mai pot face și emisiuni locale, numite „Ziar radiofonic”, care are un rol principal în implicarea muncitorilor de la cluburi și biblioteci să folosească dibaci această formă de radio în scopul educării politice și artistice a maselor. Ca orice redacție, redacția radiodifuziunii colhoznice șine o legătură strânsă cu masele. Ea primește o mulțime de articole, cereri și întrebări de la oamenii muncii din colhoz. De această dată cu mult interes au fost ascultate rubricile „Familia și școala”, „Educația prin muncă a școlărilor”, „Regimul școlarului”, totodată în colhoz se scriu zeci de foi volante, ziare de perete, note informative cu știri din brigăzi și de la ferme, unde cunt enumerați oamenii care muncesc cinstit și cu stăruință, de asemenea și cei care încalcă disciplina sunt acuzați la rubrica satirică a ziarului radiofonic. În brigăzile de colhoz se publică multă informație interesantă, dar un om singur nu reușește să le citească pe toate, de aceea este nevoie ca prin radio să se transmit sumarul presei de perete din colhozurile noastre, contribuind astfel la propagarea și informarea politică a populației, a mersului întrecerii socialiste, a experiențelor înaintate pre știință, artă sau literatură”. Despre importanța acestei sarcini se vorbește și în faptul că în Hotărârea Comitetului Central al PCUS „Despre sarcinile propagandei de partid în condițiile actuale”, precum și în hotărârile despre îmbunătățirea radiodifuziunii și dezvoltarea de mai departe a televiziunii se atrage atenția, că în acele vremuri, folosirea radioului în scopul educării maselor de la sate se ducea încă slab și necesita a fi dezvoltat.

În concluzie, menționăm că democratizarea societății moldovenești și trecerea la economia de piață a făcut necesară elaborarea unei politici în domeniul audiovizualului, adoptarea unor acte normative în domeniu, crearea unui mecanism independent de coordonare a emisiunilor și tematicilor acestora. Este de menționat zilele de 19, 20, 21 și 22 august 1991, când mii de cetățeni au creat un zid viu și au stat zi și noapte în jurul Televiziunii și Radioului, apărându-le, în eventualitatea unui atac al puciștilor. Jurnaliștii radio-ului nu au decepționat publicul ascultător: au fost prezenți cu dictofoanele în cele mai riscante situații și și-au făcut datoria de cronicari ai celor mai dramatice evenimente ale perioadei. Între ele – criza găgăuză din octombrie- noiembrie 1990, referendumul din martie 1991, provocările teroriste în zona transnistreană din 1990-1991, puciul din august 1991, războiul de pe Nistru din 1992. Au oglindit cu fidelitate, profesionist și emoționant, evenimente epocale ale vremii – Podurile de flori din 1990 și 1991, proclamarea Independenței în august 1991, multe alte evenimente de mare rezonanță politică și socială, caracteristice perioadei de mare schimbare.

Multe dintre transformările produse în interior s-au datorat poziției civice active a jurnaliștilor, editorilor, cameramanilor, tehnicienilor. Trecerea de la Comitetul de Stat pentru televiziune și radiodifuziune al perioadei sovietice la Radioteleviziunea Națională post-sovietică a fost marcată de greve redacționale, proteste împotriva tentativelor de menținere a instituției în

vechea tradiție sovietică. Numirile politice a redactorilor șefi au fost respinse de jurnaliști. În redacția Actualității, la insistența expresă a jurnaliștilor, funcțiile de conducere au fost suplinate prin vot moral și profesional. Popularitatea și credibilitatea emisiunilor a crescut, iar răscrucea de vremuri impunea altă abordare a jurnalismului, unul luat din serviciul clanului politic și dat în serviciul publicului larg. Așadar, dezvoltarea tehnologiilor informaționale din ultimele decenii ale secolului XX a oferit un support temerar de instaurare în societate a unei noi forme de informare operative și cu forță de convingere pentru cele mai largi categorii de populație, și anume apariția internetului, care pune la dispoziția cetățeanului diverse posturi de Radio și Televiziune, precum și presă scrisă, cu promovarea liberă a tuturor valorilor.

Referințe:

1. ANRM, F. 3209, inv. 1a, d. 5, f. 1.
2. ANRM, F. 3902, inv. 1, d. 46, f. 3.
3. Bichir F., Război în eter: 23 august 1944 pe unde radio Dezinformare și propagandă, Editura RAO, București, 2015.
4. Enciclopedia Moldovei. Republica Moldova. Ediție consacrată împlinirii a 650 de ani de la întemeierea statului moldovenesc. Chișinău: Enciclopedia Moldovei, 2009. –730 p.
5. Lisnic A., Cenzura din domeniul culturii în RSSM în anii '60-'70 ai secolului xx: referințe de arhivă. În: Tyragetia. Serie nouă, 2012, nr. 2 (21), pp. 305-320.
6. Marin C., Mass-media și activitatea editorială. Chișinău, 2016. p. 761-778. <http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1667/MASS-MEDIA%20%C3%8EN%20REPUBLICA%20MOLDOVA.pdf?sequence=3&isAllowed=y> [vizitat la 20.09.2021].
7. Mârzencu G., Chișinăul în foc roșu. Ziarul Timpul, Chișinău. 18 august 2020.
8. Membru al Academiei Europene de Științe și Arte Aurelian Dănilă : Biobibliografie, Chișinău: Biblioteca Științifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2018, p. 129-133.
9. Moceanu R., Documentar: Radio Iași, oglinda vieții profunde a Moldovei, împlinește 75 de ani de existență. <https://www.rador.ro/2016/11/02/radio-iasi-oglindea-vietii-profunde-a-moldovei-implineste-75-de-ani-de-existenta/> [vizitat la 25.07.2021].
10. Negru E., Gheorghe Negru, PCM și naționalismul (1965-1989). Documente adunate în cadrul programului de cercetări efectuate de către Comisia pentru studierea și aprecierea regimului totalitar comunist din Republica Moldova, în Destin românesc. Revistă de istorie și cultură, Ediție specială, nr. 5-6 (69-70), 2010, p. 174.
11. Pasat V., Intelectualii și puterea. Sovietizarea creației în RSS Moldovenească în primii ani postbelici. <https://tribuna.md/2020/07/16/intelectualii-si-puterea-sovietizarea-creatiei-in-rss-moldoveneasca-in-primii-ani-postbelici/> [vizitat la 20.05.2021].
12. Televiziunea și Radiodifuziunea Moldovei Sovietice, Chișinău: Timpul, 1980, p. 7.